

Note: This document contains the Catalan translation of the abstract of the article “Geometric Diagrams of Genomes: constructing a visual grammar for 3D genomics” by Molins-Pitarch et al. *Genome Biology* (2025). <https://doi.org/10.1186/s13059-025-03646-y>. Please use this citation when referring to this work.

Nota: Aquest document conté la traducció al català del resum de l'article “Diagrames geomètrics de genomes: construcció d’una gramàtica visual per a la genòmica 3D” de Molins-Pitarch et al. *Genome Biology* (2025). <https://doi.org/10.1186/s13059-025-03646-y>. Si us plau, utilitzeu aquesta citació quan feu referència a aquest treball.

Diagrames geomètrics de genomes: construcció d’una gramàtica visual per a la genòmica 3D

Carla Molins-Pitarch¹, Jonathan Khao², Santiago Bonet³, Yolanda Justicia³, Clementina Altube³, Mike Goodstadt⁴, Francesc Ribot³, Erez Lieberman Aiden⁵, Nicola Neretti⁶, Gaël G. McGill^{2,7}, and Marc A. Marti-Renom^{4,8,9,*}

1. Image Processing and Multimedia Technology Center, Universitat Politècnica de Catalunya-Barcelona Tech, 08222 Terrassa, Spain
2. Digizyme Inc., Brookline, MA, USA
3. Elisava, Barcelona School of Design and Engineering (UVic-UCC), 08002 Barcelona, Spain
4. Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica (CNAG), Baldiri i Reixac 4, 08028 Barcelona, Spain
5. Center for Genome Architecture, Department of Molecular and Human Genetics, Baylor College of Medicine, Houston, Texas, USA
6. Department of Molecular Biology, Cell Biology and Biochemistry, Brown University, Providence, RI 02912, USA
7. Center for Molecular and Cellular Dynamics, Department of Biological Chemistry and Molecular Pharmacology, Harvard Medical School, Boston, MA, USA
8. Centre for Genomic Regulation (CRG), Barcelona Institute of Science and Technology (BIST), Dr. Aiguader 88, 08003 Barcelona, Spain
9. ICREA, Pg. Lluís Companys 23, 08010 Barcelona, Spain

* La correspondència en català sobre aquest article es pot adreçar a: martirenom@cnag.eu

Resum

Els avenços recents en la genòmica tridimensional (3D) han revelat una arquitectura nuclear altament organitzada i jeràrquica que va més enllà de la seqüència lineal del genoma. De manera similar a com els diagrames de cintes van ajudar a la representació d’estructures de les proteïnes, es fa necessari establir una gramàtica visual que permeti representar la conformació tridimensional del genoma de manera estandarditzada, intuïtiva i informativa.

En l’article es proposa la gramàtica visual “Diagrames Geomètrics de Genomes” (*Geometric Diagrams of Genomes* o GDG), una visualització que associa formes geomètriques simples amb les diferents escales d’organització del genoma: cercle per a territoris cromosòmics, quadrat per

a compartiments, triangle per a dominis i línia per als llaços. Aquesta codificació formal permet traslladar informació estructural a un entorn 3D de forma clara i sistemàtica.

A escala de representació gràfica, la gramàtica GDG defineix regles per a l'ús de la forma, el color i la textura. La forma expressa l'escala de l'organització. El color utilitza rodes cromàtiques diferenciades per anotacions genòmiques, activitat funcional (blau-vermell-groc) i proximitat espacial (escala blanc-negre). Les textures (opacitat, transparència, emissivitat) afegixen capes d'informació, especialment útils en entorns 3D on l'oclusió visual pot ser un problema.

La proposta de la GDG contempla també els reptes emergents en la genòmica 3D: Variabilitat entre cèl·lules, naturalesa dinàmica de les estructures, reptes de normalització i estandardització visual, i la possibilitat de noves escales com franges (*stripes*) o rajos (*jets*) no considerades encara per la GDG.

En conclusió, la GDG s'estableix com un llenguatge visual estandarditzat per la representació del genoma en espai, anàleg als diagrames de cintes en biologia estructural de proteïnes. La seva adopció podria millorar la interpretació visual, facilitar la comparació entre navegadors genòmics 3D, i accelerar la formulació d'hipòtesis experimentals en el context de la genòmica estructural.